

本评估量表由马德里雷胡安卡洛斯大学 (Universidad Rey Juan Carlos) 牙科学院的教师设计，作为在本科教学框架内评估预临床根管治疗的工具。这是一种原创性工具，已在我校教学过程中使用多年，旨在促进结构化、客观且透明的评估方式。

基于该工具的使用，我们开展了一项研究，分析了学生自我评估与教师评分之间的一致性水平。该研究已作为一篇科学论文发表 (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1)。

为了扩大该工具的适用范围和实用性，我们将该量表翻译成了十种语言。我们在此分享中文版本，希望它可以被直接采用，或作为其他高校开发类似评估系统的参考。我们的目标是实践性根管治疗教育中更公平、具有形成性和标准化的教学实践做出贡献。

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Chinese version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

多根牙根管治疗术前评估评分标准

数值 →		1	2	3	4	5	学生自我评估	教师评估
分数 ↓	项目 ↓							
0-1	放射线评估							
	必须拍摄的X光片：1. 术前片 2. 工作长度片 3. 主牙胶尖试配片或辅锥压实片 4. 最终片	缺少多张必需的X光片。所有X光片均显示出技术缺陷和/或处理问题和/或保存失败。	缺少一张或多张必需的X光片，多张X光片显示出技术缺陷和/或处理问题和/或保存失败。	所有必需的X光片均已提供，但多张X光片显示出技术缺陷和/或处理问题和/或保存失败。	所有必需的X光片均已提供，仅有一张X光片显示出技术缺陷和/或处理问题和/或保存失败。	所有必需的X光片均已提供，且不显示出技术缺陷、处理问题或保存失败。		
		0	0.25	0.5	0.75	1		
0-3	开髓腔							
		开髓腔预备过度或不足。所有牙髓腔的壁和底部均受到严重损伤。未定位任何根管。牙冠或根分叉区出现穿孔。	开髓腔预备过度或不足。多个牙髓腔壁或底部出现严重损伤。未能定位所有根管。牙髓腔顶部未完全去除。	开髓腔预备得当，但一个或多个牙髓腔壁或底部受到明显损伤。所有根管均已定位。	开髓腔预备得当，但一个或多个牙髓腔壁或底部有轻微损伤。所有根管均已定位。	开髓腔预备得当，牙髓腔的壁和底部保持完整。所有根管均已定位。		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	仪器操作程序							
		所有根管的工作长度测定不准确（超过2毫米）。根管解剖结构未被保留，成形过程在所有根管中均不足或过度。至少存在一种操作错误：台阶形成、根尖孔偏移、根尖孔断裂、穿孔、剥离、拉锥、器械断裂。	一个根管的工作长度测定不准确（超过2毫米）。根管解剖结构未被保留，多个根管的成形过程不足或过度。至少存在一种操作错误：台阶形成、根尖孔偏移、根尖孔断裂、穿孔、剥离、拉锥、器械断裂。	由于严重的解剖结构改变，一个根管的工作长度测定不准确。该根管的解剖结构未被保留，成形过程不足或过度。如果发生了意外，根管的适当成形未受到影响。	所有根管的工作长度测定准确。根管解剖结构得以保留，所有根管的成形过程均为适当。	所有根管的工作长度测定准确。根管解剖结构得以保留，所有根管的成形过程优秀，具有明显的逐渐锥度。		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	充填							
		所有根管的根管充填长度不合适：明显欠充或过充。所有根管的根管充填密度不合适（存在较大空隙、压实不良、未与根管壁贴合）。	多个根管的根管充填长度不合适：明显欠充或过充。多个根管的根管充填密度不合适（存在较大空隙、压实不良、未与根管壁贴合）。	仅一个根管的根管充填长度不合适（轻微欠充或过充）和/或充填密度不合适（存在较大空隙、压实不良、未与根管壁贴合）。	所有根管的根管充填长度合适。所有根管的充填密度良好（无可见空隙，压实良好，与根管壁贴合良好）。	所有根管的根管充填长度合适。所有根管的充填密度良好（无可见空隙，压实良好，与根管壁贴合良好）。髓腔内无可见的放射不透材料，根管清晰可见，牙胶的压实与切割均匀一致。		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
总计 →								